

**QARAQALPAQ XALÍQ NAQÍL-MAQALLARÍNDA AZÍQ-AWQAT
ATAMALARÍNÍN QOLLANÍLÍWÍ**

Usenova Dilfuza-QMU, Lingvistika-Qaraqalpaq tili qánigeligi 1-kurs magistrantı

G.Allambergenova – QMU, Qaraqalpaq til bilimi kafedrası docent (PhD)

Qaraqalpaq xalqı ázelden sózge sheshen, kúndelikli sóylewin naqıl-maqallar menen sóyleytuǵın xalıq. Sonıń ushın da, naqıl-maqallardı «atalar sózi» boladı desek qátelespegen bolamız. Naqıl-maqallar ózi az sóz benen kóp máni beretuǵın, sózdiń mánsin ańlawdı talap etetuǵın qısqa tujırımly sózler esaplanadı.

E.Sepir hám Uorf mektebiniń gipotezasına kóre, insanlar álemdi óz ana tili tiykarında túrlishe kóredi. Tilde sáwlelengen álem ǵana bar. Hár bir til barlıqtı ózine tán usıllar menen sáwlelendirer eken, onda tiller bir-birinen «álemniń tillik kartinasına»na kóre parıqlanadı, degen edi [1]. Usı pikirlerge súyenetuǵın bolsaq, haqıyqatında da tildegi naqıl-maqallar arqalı biz anaw yáki mınaw xalıqtıń ótmishtegi turmısın, dúnyatanımın hám bolmıstı qalay túsingenligin biliwimizge boladı. Sol qatarı kúndelikli turmısımızdaǵı azıq-awqat atamaları folklorǵa, sonıń ishinde naqıl-maqallar tiline de kóshken.

Búgingi kúнге shekem til iliminde tilimizdegi naqıl-maqallar hár qıylı aspektlerde úyrenip kelindi. Biz bul maqalamızda naqıl-maqallar tilindegi azıq-awqat atamaları haqqında sóz etpekshimiz. Mısallar qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleriniń úlgisi bolǵan folklorlardan alındı hám maqalanı tayarlawda B.Yusupovaniń «Paremiologiya» ilimiy miynetin toparlarǵa bóliniw úlgileri bashılıqqa alındı [2].

Qaraqalpaq xalqınıń milliy mádeniyatı ásirdeń-ásirge ótip kiyatırǵan bay tariyx hám turmıs tájiriybelerinen ibarat. Til bolsa - sol mádeniyattıń aynası, onda sol xalıqtıń dúnya qarası, hám turmısqa tiyisli nárseler óz ornın tabadı. Xalıqtıń óz turmısındaǵı azıq-awqat, dasturxan hám awqatlanıw mádeniyatına baylanıslı til birlikleri esaplanadı. Olarda nan, sút, shay, qazan, dasturxan sıyaqlı birlikler arqalı bereket, birlik, saqawat, miyrim, miymandoslıq konceptleri orın aladı. Solardıń qatarında azıq-awqat ónimlerine baylanıslı naqıl-maqallar da kóplep ushırasadı.

Azıq-awqatlar dúnyanıń barlıq xalıqları ushın tán bolǵanı menen, onda sol xalıqtıń milliy etnografiyalıq qásiyetlerin kórsetiwshi belgiler boladı. Qaraqalpaq xalqı ázelden sharwashılıq penen shuǵıllanıwshı xalıq bolǵanı ushın, tiykarǵı ónimi gosh, sút,

qatıq penen tayarlanatuǵın taǵamlar boladı. Bul sózlerge baylanıslı tilimizde birqansha naqıl-maqlar bar bolıp, olarǵa tómendegilerdi aytıp ótsek boladı:

Jaz *aqsız* bolmas, Gúz *kóksiz* bolmas; Sávır bolmay, táwir bolmas, Sıyır bolmay *ayran* bolmas; *Qatıq* tógilse, juǵı qalar, *Ayran* tógilse, nesi qalar? *Ayran* soraǵan shelegin jasırmas; Jaz-*sawın*, qıs-*as-qatıq*, Jarasıǵı bolmaǵan jazı qurısın, *As-qatıǵı* bolmaǵan ası qurısın.

Joqarıda berilgen mısallardaǵı aq, kók, ayran, as-qatıq sózleriniń folklorǵa kóshiwi tábiyiy. Sebebi, xalıqtıń kúndelikli turmıs tárizindegi azıqlıqlar usı ónimler menen baylanıslı. Bul ónimler menen baylanıslı bolǵan úsh ay sawınım degen gáp te biykar emes. Jıl máwsimleriniń ishinde báhárde usı sawın sıyırları menen azıqlanǵan.

Balıqshılıq qaraqalpaq xalqında áyyemnen shuǵıllanıp kelgen kásipleriniń biri. Xalqımız Ámiwdáryanıń ayaǵı, Aral teńizi jaǵasında jasaǵanı ushın, tiykarǵı azıqlarınıń biri balıq ónimi hám onnan islengen awqatlar bolǵan [3]. Tilimizde: Jarlınıń teńi jarma, balıqshınıń teńi qarma; Balıq jegen toq bolar, hál-dármanı joq bolar; Sazan balıqtıń miyin jegen, aqıllı boladı; Jayınnıń basın jeme, quyırǵın je; Balıqshınıń úyine barsań qarma jeyseń, Diyqannıń úyine barsań jarma isheseń.

Xalqımız arasında da, este saqlawı jaqsı adamlarǵa qarata, "balıqtıń miyin jegen" degen sózler ushırasadı. Joqarıda aytıp ótilgenindey, qaraqalpaqlar Aral átirapında qonıslasqanı ushın, tiykarǵı azıq ónimi balıq bolǵan. Balıqtıń quramında adam organizmi ushın azıqlıq vitaminler de kóp bolıp, olar adam organizmi ushın qara mal hám qoy góshindegi azıqlıq elementlerden de ústemlik etedi. Ásirese, onıń quramındaǵı D vitamini súyek salamatlıǵı ushın úlken áhmiyetke iye. Sol ushın da ata-babalarımız kúshli, qarıwlı hám duǵıjım bolǵan.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, tilimizdegi qısqa bola tura tereń máni beretuǵın naqıl-maqaıların ashılmaǵan qırların úyreniw ele de kóp bilimlerde talap etedi. Naqıl-maqaıları tek bir ǵána tárepten emes, hár qıylı baǵdarda izertlew tilde úyreniwdiń zárúr shártlerinen esaplanadı.

PAYDALANÍLǵAN ÁDEBIYATLAR:

1. Usmonova. Sh Lingvokulturologiya. Darslik. Toshkent. 2019
2. Б.Юсупова. Паремнология Қарақалпақ халық мақаллар тилинің лексика-семантикалық хәм лексика тематикалық өзгешликлери Монография «Қарақалпақстан» Нөкис 2024
3. Мәмбетов. К Қарақалпақтың этнографиялық тарыйхы Нөкис: «Қарақалпақстан» 1995
4. Қарақалпақ фольлоры Көп томлық. 88-100-томлар. Нөкис «Илим» 2015